

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЫСТРОРЕЖУЩИЙ СТАЛИ Р6М5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

¹Ж.М.Бегатов, ²А.Х. Жумабоев, ²Х.В. Ахмедова, ²Д.Б. Мусаева

¹PhD, доцент, заведующей кафедры «Технология машиностроения», Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан.

²Магистранты Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, в городе Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17738145>

Аннотация: В данной статье приведены результат исследований влияния режимов закалки на структурные составляющие штамповых инструментальных сталей. Показано неоднозначные влияние высокотемпературной закалки на рост аустенитного зерна продлит остаточного аустенита.

Ключевые слова: аустенит, мартенсит, закалка, дислокация.

Abstract: This article presents the results of studies of the effect of hardening modes on the structural components of die tool steels. Shown are the ambiguous influence of high-temperature hardening on the growth of austenite grain will prolong retained austenite.

Key words: austenite, martensite, quenching, dislocation.

Известно [1,2,3], что в ряде случаев для получения более высокой износостойкости инструмента из быстрорежущий стали последний отпуск совмещают с низкотемпературным цианированием, которое обычно проводят в цианистых солях [1]. Для построения более рационального процесса упрочнения инструмента из стали Р6М5 нами были проведены исследования по влиянию температуры окончательного отпуска на твердость стали а также были проведены исследования по определению оптимальной температуры нитроцементации, с целью получения высоких значений твердости при общем сокращении времени обработки инструмента. Для определения влияния температуры отпуска на твердость стали Р6М5 были подготовлены образцы, прошедшие закалку со стандартных температур 1200-1230°C и подвергнутые отпуску с различных температур. Исследования показали что наиболее высокие значение твердости достигаются при отпуске 540-560°C, а при дальнейшем повышении температуры отпуска, вплоть до температуры 620°C нет критического снижения твердости стали. Данное обстоятельство дает возможность проведения однократного окончательного отпуска при температуре 600-620°C. Известно [4], что интенсивное выделение карбидов ванадия происходит при температуре отпуска 560°C, а выделение карбидов вольфрама, который является основным легирующим элементом, при температуре выше 600°C. Кроме этого, повышение температуры нитроцементации с 540 до 600°C-620°C дает возможность интенсифицировать процесс нитроцементации. Небольшое снижение твердости при отпуске 600°C-620°C должно компенсироваться повышением поверхностной твердости за счет совмещения отпуска с процессом нитроцементации.

Для исследования возможности проведения комбинированной технологии с нитроцементацией были подготовлены образцы стали Р6М5. Образцы, прошедшие стандартную термическую обработку, включающую в себя закалку с температур 1200-1230°C и трехкратный часовой отпуск при температуре 550°C, подвергались нитроцементации при температуре 550°C в течение 1 до 4 часов. Образцы, прошедшие закалку с температур 1200-1230°C без отпуска, подвергались процессу нитроцементации при температуре 620°C в течение от 1 до 4 часов. Состав насыщающей среды был выбран исходя из результатов исследований по насыщению штамповых сталей (60% сажи + 40% карбамида). Как и случае штамповых сталей, были подготовлены контейнеры, куда помещали образцы стали с соответствующей засыпкой. Крышки контейнеров замазывали огнеупорной глиной. Готовые контейнеры помещали в разогретую до заданной температуры электропечь. Исследовали глубину насыщения в зависимости от температуры и времени выдержки (рис 1.)

Известно [5], что при нагреве закаленной стали до температур 550-600°C и определенной выдержке при этой температуре происходит выделение специальных карбидов. Из-за этого повышается мартенситная точка, что приводит к превращению остаточного аустенита в мартенсит, соответственно, к повышению твердости стали. Обычно, после первого отпуска остаточный аустенит снижается с 25 до 10% (рис 2.)

Рис.1. Влияние времени выдержки на глубину диффузионного слоя стали Р6М5:
1 - отпуск 560°C, трехкратный, 2 - отпуск 620°C, однократный

Рис.2. Влияние времени отпуска 550°C на количество остаточного аустенита стали Р6М5, закалка с температур 1200-1230°C

Анализируя полученные данные, можно отметить, что температуры насыщения практически дают одно значение микротвердости. С увеличением времени выдержки значения микротвердости несколько увеличиваются. Падение микротвердости с увеличением глубины насыщения незначительно. Таким образом, можно отметить, что

увеличение времени выдержки при низкотемпературной нитроцементации стали Р6М5 не дает ощутимого прироста микротвердости стали Р6М5.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карбонитрация режущего инструмента в соляных ваннах / Прокошкин Д.А., Супов А. В., Котенков В. Н. и др. // МиТОМ, 1981. – №4. -С. 21-23.
2. Семенов М.Ю., Фахрутдинов Р.С., Лащнев М.М., Громов В.И., Демидов. П.Н. Оценка характеристик упрочнения теплостойкой стали подвергнутой комбинированной химико-термической обработке. // Журнал МИТОМ, 2013. №7. – С. 3-9.
3. Тарасов А.Н. Структура и свойства нитроцементованных сталей 4Х5МФС и 20Х13, используемых при изготовлении режущего инструмента. // МиТОМ, 2003. №5. С.32-36.
4. Хайдаров А.Д., Кандратов С.Ю. Влияние термоциклической обработки на структуру литой быстрорежущей стали Р6М5. //МиТОМ, 2011. –№6.-С. 42-47.
5. Колмыков, В.И. и др. Усталостные свойства хромистых сталей при нитроцементации «Вестник Воронежского государственного университета». Воронеж: ВГТУ 2007. – Т.3 – №11. – С103-105.